

Métricas que fizeram história: Dimensão e Complexidade Textual

Fernando Brito e Abreu

Resumo

Este artigo fornece uma perspectiva sobre um conjunto de algumas abordagens “históricas” ao problema da quantificação da complexidade do software, questão fulcral em todos os modelos de qualidade e produtividade em Engenharia de Software. Discutem-se as limitações na medição da dimensão usando o número de linhas de código fonte e apresentam-se as métricas de complexidade textual propostas por Maurice Halstead. Para ilustrar da exequibilidade da aplicação destas métricas, apresentam-se resultados de um caso de estudo.

Introdução

É frequente ver-se citar em vários domínios, nomeadamente na Gestão, a chamada “Lei de Pareto”. Se a aplicássemos à manutenção correctiva de sistemas de software, teria a seguinte formulação:

*"Num sistema de software constituído por vários módulos,
menos de 20% destes contêm mais de 80% dos defeitos"*

Esta lei traduz o conhecido efeito de aglomeração de defeitos, que deriva de a esmagadora maioria dos sistemas de software não terem uma complexidade uniformemente distribuída. A título de exemplo, considere-se o gráfico junto, relativo a um sistema legado em exploração numa grande empresa portuguesa, com umas largas dezenas de milhar de linhas de código em Cobol e estruturado em cerca de 150 módulos. Nele se pode observar como uma pequena percentagem dos módulos exige um esforço mental de compreensão significativamente mais elevado (cerca de uma ordem de grandeza) que a maioria dos outros. A correlação com a complexidade, expressa através de métricas apropriadas, permite identificar os módulos mais propensos a conterem defeitos.

Porém, se bem que a comunidade da Engenharia de Software concorde que a complexidade é a causa dos defeitos, o mesmo já não sucede quanto à forma de a exprimir quantitativamente. Múltiplas são as propostas neste domínio, como é extensivamente relatado em [Zuse91]. Neste artigo vamos precisamente dar início a uma perspectiva sobre um conjunto de algumas abordagens “rivais” a este problema. Na maioria dos casos, estas métricas de complexidade são especialmente vocacionadas para código fonte, escrito em linguagens procedimentais de alto nível. Embora algumas destas métricas “pioneiras” tenham sido propostas há mais de duas décadas, são ainda das mais utilizadas hoje em dia, nomeadamente na reengenharia de sistemas legados. A confirmar este facto, tem-se que a maioria das ferramentas actuais de recolha de métricas, tema sobre o qual falaremos num próximo número, suportam a sua recolha.

Dimensão - Número de Linhas de Código

A dimensão de programas é geralmente expressa pela tentadora métrica das linhas de código fonte, frequentemente referenciada na literatura com as siglas LOC (*"Lines Of Code"*) ou SLOC (*"Source Lines Of Code"*).

A facilidade na sua obtenção, nomeadamente após a produção de uma primeira versão de um sistema, tem levado à sua abusiva, e por vezes incorrecta, utilização. Para ilustrar este aspecto citemos três problemas clássicos associados às LOC:

- **Ambiguidade na obtenção da métrica** - Embora pareça trivial, a contagem das LOC pode ter muitas variantes. Devem contar-se as linhas de comentário, ou não? Se a resposta for afirmativa por considerarmos os comentários fundamentais para aumentar a compreensão dos programas, devemos contabilizar os cabeçalhos (de módulos, funções, etc.) no cálculo das LOC, ainda que estes não estejam preenchidos, como é frequente ver em certos ambientes de desenvolvimento onde é possível a sua inserção automática? E o que dizer das linhas em branco para evidenciar a separação entre blocos de instruções? E as variações de estilo de codificação, permitidas pela generalidade das linguagens de programação, em que a mesma instrução pode ser escrita numa só linha, ou espalhada por várias, para aumentar a sua legibilidade (prática frequente por exemplo em SQL embutido)?

Alguns autores têm mesmo referido que utilizando diferentes ferramentas, de entre as disponíveis no mercado para o cálculo de métricas, é frequente encontrar valores de LOC significativamente distintos, para a mesma peça de software.

- **Dependência face à linguagem de programação utilizada** - Algumas linguagens têm um poder declarativo maior do que outras, isto é, conseguem de uma forma mais concisa exprimir um maior número de operações a serem executadas. Daí resulta que, em duas linguagens distintas, possa ser necessário um número de LOC muito diferente para cumprir com a mesma especificação.

- **Confusão entre dimensão e complexidade** - Modelos de estimação bem conhecidos como o COCOMO de Barry Boehm, o SLIM de Larry Putnam ou o de Walston-Felix, usam a métrica LOC como principal variável independente no cálculo do esforço, logo do custo, de desenvolvimento de software. Tal abordagem é em nosso entender muito redutora, pois que a dimensão é apenas uma das vertentes da complexidade. Consideremos o exemplo de uma auto-estrada. Será mais difícil (logo mais caro) construir um troço A de 10 Km ou um troço B de 50 Km? Podemos considerar um custo médio por quilómetro e multiplicar pela distância pretendida? A resposta é um rotundo NÃO! O troço A pode ter de ser construído em terreno acidentado, envolvendo a construção de vários viadutos, túneis e grandes movimentações de terras, e/ou implicar a construção de nós de acesso, portagens, passagens desniveladas, etc. Por sua vez o troço B pode ser construído sobre uma extensa planície de terreno firme e sem obstáculos a demolir ou a transpor. Ao leitor fica o exercício de adaptar esta metáfora a projectos de software.

Em resumo, a dimensão é uma componente relevante, mas não a única, nem por vezes a mais importante, da complexidade do software. A dimensão de programas pode ser contabilizada em LOC, desde que (i) sejam efectivamente seguidas regras de estilo de codificação e documentação bem definidas, que (ii) sejam tornados explícitos os critérios utilizados no seu cálculo, e que (iii) se tenha sempre presente que não se podem comparar directamente sistemas concebidos em linguagens distintas, sem levar em linha de conta o seu poder declarativo. Cumpridos que forem estes requisitos, podemos então utilizar esta métrica, mas nunca isoladamente para calcular coisas tão importantes como a produtividade ou qualidade esperadas, como é frequente acontecer.

Complexidade Textual - Métricas de Halstead

Maurice Halstead desenvolveu uma teoria geralmente conhecida por **Software Science** [Halstead77] em que advoga que a complexidade inerente a uma peça de software é essencialmente dependente da quantidade de informação nela incluída. A sua proposta considera que a compreensão de programas é um processo mental de manipulação de símbolos (“tokens”), que podem ser divididos em **operadores** e **operandos**.

Os operadores podem ser de vários tipos como os **matemáticos** (ex.: +, -, *, /), **lógicos** (ex.: AND, OR e NOT) ou **verbais** (ex.: “IF”, “WHILE”, “SWITCH”, “REPEAT”, “READ” ou “WRITE”). Os operandos podem ser quaisquer estruturas de dados utilizadas, **constantes** ou **variáveis** de tipos simples ou compostos como registos, tabelas, conjuntos, ficheiros, listas, filas de espera ou árvores. Com base nesta classificação dos símbolos utilizados, um programa pode ser visto como uma sequência contínua de operadores e seus operandos associados. Halstead sugeriu que a manipulação (humana) de cada símbolo requer a sua obtenção por via de um mecanismo de busca binária a partir do dicionário mental constituído pelo vocabulário completo do programa. Desta forma o número de comparações mentais, ou acessos ao dicionário, necessário para compreender uma peça de software pode ser calculado a partir da dimensão do vocabulário (número distinto de

operadores e operandos) e do número total de símbolos utilizados. O seu modelo assume que os programadores conseguem efectuar um número relativamente constante de comparações baseadas no acesso ao dicionário, a que chamou **discriminações mentais elementares** (DMEs), por segundo. Halstead adaptou o trabalho do psicólogo Stroud [Stroud67], em que se estima que o cérebro humano é capaz de efectuar um número $S \in [5, 20]$ de DMEs por segundo. Na tabela seguinte enunciam-se as métricas propostas por Halstead, calculadas com base num conjunto elementar de medidas:

- **n1** - número de operadores distintos
- **n2** - número de operandos distintos
- **N1** - número de ocorrências de operadores
- **N2** - número de ocorrências de operandos

MÉTRICA	DEFINIÇÃO	COMENTÁRIOS
Dimensão do Vocabulário	$n = n1 + n2$	
Comprimento do Programa	$N = N1 + N2$	
Dimensão do Programa	$PS = n1 \log_2 n1 + n2 \log_2 n2$	Dá uma ideia da facilidade de leitura ("readability") de um programa.
Volume do Programa	$V = N \log_2 n$ $= (N1 + N2) \log_2 (n1+n2)$	Corresponde ao número de bits necessários para codificar um programa. Cada uma das N ocorrências dos N operandos e operadores do programa necessita de um número de bits dado por v, em que: $n = 2^v$ donde $v = \log_2 n$
Nível de um Programa	$L \cong (2/n1) (n2/N2)$	Representa o grau de adequação na implementação de um algoritmo caracterizado por V^* . Para o mesmo algoritmo o nível do programa diminui à medida que o volume aumenta, isto é: $L = V^* / V$ Quanto maior for o nível do programa mais fácil será ele de entender.
Dificuldade dum Programa	$D = 1 / L$	Inverso do nível de um programa.
Conteúdo Inteligente	$C = L .V$	Representa a complexidade do algoritmo, independentemente da linguagem de programação em uso.
Esforço Mental (necessário para desenvolver e compreender um programa)	$E = V.D = V / L = V^* 3 / \lambda^2$	Expresso em "unidades básicas de raciocínio", aumenta com o volume e com a dificuldade (ou seja, diminui com o nível do programa).
Nível da Linguagem	$\lambda = L .V^* = L^2.V = V^*2 / V$	Exprime a capacidade (facilidade) de uma linguagem exprimir algoritmos e é uma constante dependente da linguagem de programação.

Halstead mostrou, baseado nesta teoria, que um programa escrito em PL/1 requeria cerca de um terço do esforço de compreensão que um escrito em Assembly. Para tal utilizou valores que determinou para o Nível (λ) de várias linguagens, tal como consta na tabela seguinte:

Linguagem	λ
Linguagem natural (inglês)	2,16
PL/1	1,53
Fortran	1,14
Assembly	0,88

Estimadores baseados na teoria da Software Science

Maurice Halstead demonstrou a existência de uma elevada correlação, entre o esforço mental E e o número de defeitos B introduzidos num programa durante a sua concepção. A partir das suas observações propôs o seguinte estimador para o Número de Defeitos:

$$\hat{B} = \frac{E^{2/3}}{3000} \text{ [defeitos]}$$

Propôs ainda um estimador para o tempo T de desenvolvimento de um programa onde S , a velocidade do programador (expressa no número de DMEs por segundo), toma o valor de 18.

$$\hat{T} = \frac{E}{S} \text{ [segundos]}$$

Segundo Maurice Halstead, a confiança destes estimadores depende da “pureza” da implementação dos algoritmos. Ele identificou várias situações de “impureza” tais como:

- **operadores complementares** - um operador cancela o efeito de outro operador;
- **operandos ambíguos** - o mesmo operando é utilizado para representar realidades distintas no mesmo algoritmo;
- **operandos sinónimos** - a mesma variável tem vários identificadores associados;
- **expressão não representada** - a mesma expressão é usada repetidamente sem atribuição a uma variável;
- **atribuição desnecessária** - o valor calculado para uma expressão é atribuído a uma variável mas é só utilizada uma vez;
- **expressões não factorizadas** - são utilizadas expressões muito complexas que não são decompostas.

A abordagem de Halstead tem sido alvo de grande interesse [Curtis79, Felician89, Shepperd93], por ser uma das primeiras (e poucas) tentativas de fornecer um enquadramento coerente para a medição da complexidade do software, por ser independente das linguagens de programação adoptadas e também por permitir o seu cálculo automático de uma forma relativamente simples.

Bibliografia

- [Curtis79] Curtis, B. & Sheppard, S.B. & Milliman, P. & Borst, M.A. & Love, T. : "Managing the Psychological Complexity of Software Maintenance Tasks with the Halstead and McCabe Metrics", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 5, nº2, p. 96-104, Março 1979.
- [Felician89] Felician, Leonardo & Zalateu, Graziella : "Validating Halstead's Theory for Pascal Programs", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.15, nº12, Dezembro 1989.
- [Halstead77] Halstead, Maurice H. : "Elements of Software Science", Elsevier North-Holland, New York, 1977.
- [Shepperd93] Shepperd, M. : "Software Engineering Metrics - Volume I: Measures and Validations", McGraw Hill (UK), ISBN 0-07-707410-6, 1993.
- [Stroud67] Stroud, J. M. : "The Fine Structure of Psychological Time", Annals of the New York Academy of Sciences, 138: 623-31, 1967.
- [Zuse91] Zuse, Horst : "Software Complexity: Measures and Methods", Walter de Gruyer, New York, 1991.

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fa@inesc.pt